

DUE UOMINI NELLO STUDIO

HEIMBACH WOLFGANG

(Ovelgonne 1613-15 - post 1678)

INVENTARIO: 257

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto rappresenta *Due uomini nello studio* ed è opera del tedesco Wolfgang Heimbach, artista sordomuto dedito soprattutto alla pittura di genere e alla ritrattistica. Nella parte inferiore a destra della composizione è presente il monogramma dell'autore "W.H.B.C.H.", determinante per stabilirne la paternità.

Due uomini sono raffigurati in uno studio seduti a un tavolo, intenti a leggere una lettera, mentre sullo sfondo, in un altro ambiente, una donna vestita di bianco sta offrendo da bere a un uomo in abito scuro e cappello, il quale sembra rifiutare con il gesto della mano alzata. Le uniche due fonti di luce provengono dalla candela, di cui si intravede solo la fiammella, che uno dei due uomini seduti in primo piano utilizza per leggere la lettera, e da quella, non visibile, che illumina l'ambiente retrostante. L'abbigliamento delle figure e gli arredi presenti nello studio suggeriscono si tratti di un ambiente borghese; le pareti sono decorate ed ornate con dei quadri, due dei quali sembrano essere ritratti di famiglia mentre l'altro è forse una scena mitologica o biblica.

Le circostanze dell'ingresso in collezione dell'opera sono conosciute grazie alla relativa nota di pagamento, in cui si legge: "Io sottoscritto ho ricevuto da S.Ecc.za il Principe Don Marc'Antonio Borghese per le mani del Sig.r Antonio Asprucci scudi settanta moneta sono per prezzo concordato di due Quadretti Fiamminghi, uno rappresentante uno Studio d'Avvocato, e l'altro rappresentante un uomo tenente un candeliero acceso in mano in atto di andare a dormire, ambedue dipinti a lume di notte. Roma questo di 28 Gennaro 1783. Girolamo Rovinelli" (*cit.* in Della Pergola 1959a, p. 269).

Il dipinto fu quindi acquistato dal principe Marcantonio IV insieme ad un altro quadretto di stesse dimensioni, probabilmente concepito come *pendant*, anch'esso tuttora in collezione ([inv. 251](#)). Le due opere presentano un'ambientazione "a lume di notte", più volte sperimentata da Heimbach, elemento che verosimilmente indusse il redattore dell'inventario fidecommissario del 1833 a catalogarle entrambe con riferimento a Gerrit van Honthorst, maestro in questo genere di rappresentazioni e per questo detto Gherardo delle Notti. Nell'elenco compaiono infatti un "Quadretto ad imitazione, del Gerardo, largo palmi 1, oncie 7; alto palmi 2", riferibile al dipinto in esame, e un "Ritratto, ad imitazione, di Gerardo" di identiche dimensioni,

corrispondente al *pendant Uomo con lucerna* e già presente nella ricevuta di pagamento.

L'attribuzione di *Due uomini nello studio* a Gerrit van Honthorst viene ripresa da Giovanni Piancastelli (1891, p. 404) ma considerata poco convincente già da Adolfo Venturi (1893, p. 138), il quale nota il monogramma presente sull'opera ma ne fa una lettura inesatta, non riuscendo quindi a collegarla ad Heimbach. L'errore viene corretto da Roberto Longhi (1928, p. 200) che, proprio sulla base del monogramma e del parere orale espresso da Stechow, riferisce l'opera all'artista tedesco, collegandovi anche l'*Uomo con lucerna* stilisticamente affine.

L'assegnazione della coppia Borghese ad Heimbach viene accolta e ripresa dalla critica successiva (De Rinaldis 1939, p. 42; Della Pergola 1959b, p. 164; Martin-Méry 1959, p. 41; Morsbach 1999, p. 127; Stefani 2000, p. 359; Herrmann Fiore 2006, p. 86), anche se Paola Della Pergola (1959b, *cit.*), pur sottolineando la presenza del monogramma e le corrispondenze compositive tra i due soggetti, rileva una fattura più grossolana nella scena ambientata nello studio e lascia aperta la possibilità di un intervento da parte di un presunto seguace o collaboratore dell'artista nel suo periodo romano. Heimbach fu a Roma intorno al 1645, data a cui si possono ricondurre i due quadretti, dopo un periodo di formazione in Olanda e prima del trasferimento in Danimarca, dove lavorò come pittore di corte, all'inizio degli anni Cinquanta. Nel decennio successivo l'artista fece ritorno in patria, dove rimase fino alla morte avvenuta dopo il 1678.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 404.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 138.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200.
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1959, p. 269 [Della Pergola 1959a].
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 164, n. 237 [Della Pergola 1959b].
- G. Martin-Méry, in *La découverte de la lumière des primitifs aux impressionistes*, catalogo della mostra (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts), a cura di G. Martin-Méry, Bordeaux 1959, p. 40, n. 76.
- C. Morsbach, *Die Genrebilder von Wolfgang Heimbach (um 1613-nach 1678)*, Oldenburg 1999, p. 153, n. Al 17a (con bibliografia precedente).
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 359, n. 15.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 86.
- *French Dutch and Flemish Caravaggesque Paintings from the Koelliker Collection. Part II*, a cura di W.E. Franits, London 2007, p. 36.

English version

TWO MEN IN THE STUDIO

HEIMBACH WOLFGANG

(Ovelgonne 1613-15 - after 1678)

INVENTORY: 257

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The canvas *Two Men in the Studio* is by the German artist Wolfgang Heimbach, the deaf and dumb painter who focused mostly on genre painting and portraiture. His monogram – ‘W.H.B.C.H.’ – is visible in the lower right-hand corner of the work, a detail which eventually enabled critics to establish the attribution.

Two men are shown seated around a table in a studio reading a letter. In the background, we see another room, where a woman dressed in white is offering something to drink to a man wearing dark clothes and a hat; the gesture of his raised hand seems to indicate that he is refusing the offer. The only two sources of light come from candles: the flame of the one in the foreground, which allows one of the seated men to read the letter, can just be glimpsed, while the one in the background illuminates the two figures, although it is not visible. Both the dress of the four persons and the furnishings of the studio suggest a bourgeois milieu; the walls are decorated with paintings, two of which seem to be family portraits while the other may depict a mythological or Biblical scene.

The circumstances which led to the entry of the two works into the Borghese Collection are known. A payment receipt in the family archives in fact reads as follows: ‘I have received 70 *scudi* in cash from His Excellency Prince Don Marc’Antonio Borghese through his representative Mr Antonio Asprucci as the price agreed upon for two small Flemish paintings, one depicting a solicitor’s studio and the other a man holding a lit candle in his hand as he prepares to go to bed. Both works are candlelit nocturnal scenes. Rome, on this day the 28th of January 1783. Girolamo Rovinelli’ (quoted in Della Pergola 1959a, p. 269).

The canvas, then, was purchased by Prince Marcantonio IV together with another work of the same dimensions – probably intended as its pendant – which still forms part of the Borghese Collection (inv. no. 251). The two paintings are night scenes illuminated by candlelight, a motif with which Heimbach often experimented. This circumstance in fact probably explains the confusion on the part of the compiler of the 1833 *Inventario Fidecommissario*, who ascribed both works to Gerrit van Honthorst, a master in this type of representation who in fact earned the nickname ‘Gherardo delle Notti’ (‘Gerard of the Nights’). The inventory of that year indeed notes a ‘small painting – an imitation – by Gerardo, 1 span 7 inches wide, 2 spans high’, corresponding to the work in question, as well as a ‘portrait – an imitation – by Gerardo’ of the same dimensions, which refers to the pendant *Man with a Candle*, the second work indicated in the payment note.

The attribution of *Two Men in the Studio* to Gerrit van Honthorst was accepted by Giovanni Piancastelli (1891, p. 404) but did not persuade Adolfo Venturi (1893, p. 138), who pointed out the monogram on the canvas; nonetheless, he was not able to provide an accurate reading of the initials and thus failed to connect the work to Heimbach. The error was corrected by Roberto Longhi (1928, p. 200): on the basis of both the monogram and an oral opinion given by Stechow, Longhi rightly attributed the painting to the German artist and further pointed to its stylistic similarities to the *Man with a Candle*.

The attribution of both works to Heimbach was confirmed by subsequent critics (De Rinaldis 1939, p. 42; Della Pergola 1959b, p. 164; Martin-Méry 1959, p. 41; Morsbach 1999, p. 127; Stefani 2000, p. 359; Herrmann Fiore 2006, p. 84). In the case of Paola Della Pergola, we should note that she accepted the name of German artist with reservations: while taking into account the monogram and the compositional affinities between the two canvases, she maintained that the

coarser rendering of the scene in the studio gave rise to the possibility of the participation of a follower or collaborator of Heimbach during his Roman period. The painter was in Rome around 1645, the year which provides the point of reference for dating the two small works. This stay in the Eternal City followed a period of training in the Low Countries and preceded his move to Denmark in the early 1650s, where he was appointed court painter. In the course of the following decade he returned home, where he remained until his death in 1678.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 404.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 138.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200.
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1959, p. 269 [Della Pergola 1959a].
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 164, n. 237 [Della Pergola 1959b].
- G. Martin-Méry, in *La découverte de la lumière des primitifs aux impressionistes*, catalogo della mostra (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts), a cura di G. Martin-Méry, Bordeaux 1959, p. 40, n. 76.
- C. Morsbach, *Die Genrebilder von Wolfgang Heimbach (um 1613-nach 1678)*, Oldenburg 1999, p. 153, n. Al 17a (con bibliografia precedente).
- C. Stefani in P. Moreni, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 359, n. 15.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 86.
- *French Dutch and Flemish Caravaggesque Paintings from the Koelliker Collection. Part II*, a cura di W.E. Franits, London 2007, p. 36.

